

**SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING MILLIY MADANIYATIMIZGA
IJOBIY VA SALBIY TA'SIRI**

Sh.Maxkamova

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar
instituti qoshidagi akademik litseyi oliy toifali o'qituvchisi

A.Akbarov PhD

Andijon davlat pedagogika instituti

Boshlang'ich ta'lim

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15356615>

metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya : Ushbu maqolada sun'iy intellekt texnologiyalarining milliy madaniyatiga ta'siri o'rganildi. Sun'iy intellektning ijobiy jihatlari sifatida til rivoji, madaniy merosni saqlash, ta'lim va ijodiy sohalaridagi imkoniyatlari tahlil qilindi. Shu bilan birga, milliy madaniyatning zaiflashishi, axloqiy muammolar va ijodiy sohalariga salbiy ta'sir kabi xavflar ham ko'rib chiqiladi. Maqola sun'iy intellektidan to'g'ri foydalanish orqali milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish yo'llarini izlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, milliy madaniyat, texnologik rivojlanish, axloqiy muammolar, ijodiy sohalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние технологий искусственного интеллекта на национальную культуру. Анализируются положительные аспекты ИИ, такие как развитие языка, сохранение культурного наследия, а также новые возможности в сфере образования и творчества. Однако также обсуждаются риски, связанные с ослаблением национальной культуры, этическими проблемами и негативным влиянием на творческие сферы. Статья направлена на поиск путей сохранения и развития национальной культуры посредством правильного использования ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, национальная культура, технологическое развитие, этические проблемы, творческие сферы.

Abstract: This article examines the impact of artificial intelligence technologies on national culture. The study analyzes the positive aspects of AI, such as language development, cultural heritage preservation, and opportunities in education and creative fields. However, the risks of cultural weakening, ethical concerns, and the negative effects on creative industries are also discussed. The article aims to explore ways to preserve and enhance national culture through the proper use of AI.

Keywords: artificial intelligence, national culture, technological development, ethical issues, creative industries.

Sun'iy intellekt (**Artificial Intelligence**) – bu kompyuter tizimlarining inson aqli kabi fikrlashi, o'rganishi va muammolarni hal qila olishini ta'minlaydigan texnologiya. Oddiy qilib aytganda, Sun'iy intellekt – bu dastur yoki tizim bo'lib, u **o'z tajribasidan o'rganishi, mantiqiy xulosa chiqarishi va mustaqil qaror qabul qilishi** mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalari dunyo bo'ylab turli sohalariga jadal integratsiyalashib, odamlarning kundalik hayoti, ish faoliyati va madaniy meros bilan o'zaro munosabatlariga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayon madaniy o'zgarishlarga ham sabab bo'lmoqda, chunki sun'iy intellekt nafaqat til, san'at, ommaviy axborot vositalari, balki odat va qadriyatlarni ham o'zgartirish imkoniyatiga ega.

Sun'iy intellekt qadimiy qo'lyozmalarni raqamlashtirish, tarixiy manbalarni tarjima qilish va san'at asarlarini tiklashda juda katta yordam beradi, shu bilan birga O'zbekistonning boy madaniyati sun'iy intellekt yordamida xalqaro maydonda targ'ib qilinishi mumkin (masalan, virtual muzeylar, interaktiv tarixiy dasturlar), lekin sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ijtimoiy tarmoqlar va media platformalar asosan global madaniyatni targ'ib qiladi, bu esa o'zbek milliy qadriyatlarining

zaiflashishiga olib kelishi mumkin va yoshlar orasida milliy madaniyat, mahalliy san'at, musiqa va adabiyotga bo'lgan qiziqish kamayishi mumkin, chunki algoritmlar asosan xalqaro kontentni tavsiya qiladi.

Sun'iy intellekt algoritmlari global miqyosidagi ma'lumotlarga asoslangan holda ishlab chiqilganligi sababli, ba'zan o'zbek madaniyatiga nisbatan noto'g'ri stereotiplarni (Stereotip-muayyan guruh yoki jamoaning soddalashgan, sxemalashgan emotsional bo'yoqdor va favqulodda barqaror bo'lgan obrazi, turli madaniyat vakillarining tili va tafakkurining o'ziga xosligidir) mustahkamlashi mumkin. Deepfake (Deepfake -bu sun'iy intellekt yordamida haqiqatga juda o'xshash soxta tasvirlar, videolar va audio yozuvlarni yaratish texnologiyasi) va sun'iy yo'l bilan yaratilgan soxta kontent noto'g'ri axborot tarqalishiga olib kelishi va madaniy qadriyatlarni buzishi mumkin. Algoritmlar orqali tarqatilayotgan madaniy tarkiblar ayrim guruhlariga nisbatan noto'g'ri qarashlarni shakllantirishi mumkin.

Bu esa o'zbek milliy qadriyatlarini saqlab qolish zaruratini tug'diradi. Mahalliy san'at, adabiyot va an'analarni sun'iy intellekt orqali keng targ'ib qilish milliy madaniyatni mustahkamlashga xizmat qilishi mumkin.

Sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan ijodiy jarayonlar natijasida an'anaviy san'at, musiqa va adabiyotga bo'lgan talab kamayishi mumkin. Kompyuter tomonidan yaratilgan san'at asarlari va she'rlar haqiqiy ijodiy jarayonga zarar yetkazishi, rassomlar, yozuvchilar va bastakorlarning ish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Sun'iy intellekt vositasida ishlab chiqilgan musiqalar va san'at asarlari madaniy an'analardan uzoqlashgan holda, texnik vositalarga ortiqcha bog'lanib qolish xavfini tug'diradi.

Sun'iy intellekt orqali yaratilgan kontentda milliy va diniy qadriyatlarni hisobga olish mexanizmlari yetarlicha ishlanmagan bo'lishi mumkin. Yoshlar orasida Sun'iy intellekt tomonidan tavsiya etilayotgan tarkiblar natijasida axloqiy qadriyatlarga e'tibor kamayishi mumkin. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan sun'iy shaxslar (virtual influenserlar) jamiyatda real insonlarning o'rini egallashi va ijtimoiy qadriyatlarga putur yetkazishi mumkin.

Sun'iy intellekt ayrim kasblar, ayniqsa tarjimonlik, muharrirlik va san'atga oid kasblarga ta'siri katta bo'lishi kutilmoqda. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan virtual o'yin-kulgular va interaktiv kontentlar real hayotdagi madaniy tadbirlarga bo'lgan qiziqishni pasaytirishiga olib kelishi, mahalliy ijodkorlarning faoliyati Sun'iy intellekt tomonidan avtomatlashtirilgan tizimlar bilan raqobat qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Milliy madaniyatiga oid kontent Sun'iy intellekt algoritmlari orqali chet davlatlarga yetkazilishi natijasida ma'naviy merosga oid ma'lumotlar nazoratsiz tarqaladi. Sun'iy intellektidan noto'g'ri foydalanish orqali shaxsiy ma'lumotlarning buzilishi, intellektual mulk huquqlarining buzilishi kabi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalari milliy madaniyatimizga ijobiy jihatdan, o'zbek tilining rivojlanishi, madaniy merosni raqamlashtirish, ta'lim va san'atni innovatsion usullar bilan boyitish kabi imkoniyatlarni yaratmoqda. Sun'iy intellekt yordamida milliy adabiyot, san'at va tarixiy boyliklar dunyoga kengroq tanitilmoqda. Biroq, salbiy jihatdan, globallashtirish natijasida milliy qadriyatlarining zaiflashishi, o'zbek tilining Sun'iy intellekt tizimlarida to'liq qo'llab-quvvatlanmasligi, axloqiy muammolar va ijodiy sohalarining avtomatlashtirilishi kabi xavflar mavjud. Sun'iy intellekt texnologiyalarining noto'g'ri qo'llanilishi yoshlar orasida milliy madaniyatdan uzoqlashishga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan milliy madaniyatni mustahkamlash va rivojlantirish yo'lida to'g'ri foydalanish va raqamli texnologiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish orqali o'z madaniy boyliklarini global axborot maydonida muvaffaqiyatli targ'ib qilishi kerak. O'zimizning milliy qadriyatlariga asoslangan Sun'iy intellekt texnologiyalari yaratish kerak desak, ya'ni Sun'iy intellektni butunlay ajratib ishlab chiqilsa, bu global integratsiyaga to'sqinlik qilishi mumkin. Eng yaxshi yechim bu Sun'iy intellektni shunday moslashuvchan qilish kerakki, u har xil madaniyatga moslasha olsin va bir vaqtning o'zida umumiy global standartlarga

ham javob bersin. Biz shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lgan Sun'iy intellektni ishlab chiqishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Russell, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 2021.
2. Tegmark, M. Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. 2017.
3. Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz -O'zbekistonda Sun'iy intellect rivojlanishi bo'yicha maqolalar.